

MEHR BILAN YENGILGAN QORONG'ULIK YOXUD MENING O'G'RIGINA BOLAM

Zaribboyeva Ruxshona

Toshkent davlat yuridik universiteti Biznes

huquqi va sud himoyasi fakulteti talabasi

Email: ruxshonazaribboyeva@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18297510>

O'tgan asr butun insoniyat, shu jumladan xalqimiz uchun eng o'gir sinov davrlaridan bo'lgani hammaga ma'lum. Hayot har doim ham bir maromda kechmaydi. Inson ba'zan quvonchli kunlarni, ba'zan esa hayotning achchiq zarbalarini qabul qiladi. Inson o'z dardi ichiga sig'may qolganda, uni sukutga, qalamga va qog'ozga muhrlaydi. Ana shunday ijodkorlardan biri bu - akademik G'afur G'ulom edi. U o'z asarlarida o'sha davrning real voqeligini, xalq boshidan kechirgan mashaqqatlarni jonli obrazlar orqali ko'rsatib bergan. Shunday asarlaridan biri — “Mening o'g'rigina bolam” hikoyasidir.

Mazkur hikoyasi haqida so'z borar ekan, avvalo adibning ushbu hikoyani yaratilishiga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. G'afur G'ulom ushbu hikoyani 1965-yil yozib tugatgan. Ammo, adibning 1917-yildagi yoshligidagi real voqeyiliklari ushbu hikoya orqali bayon qilgan. Bilamizki, G'afur G'ulom to'qqiz yoshida otasidan, o'n besh yoshida onasidan erta yetim qolgan. Bu hikoya xuddi o'sha davrda adibning hayotidagi samimiy aks-sadosi sifatida namoyon bo'ladi.

Hikoya Roqiya buvi bilan tunda uning uyiga tushgan o'g'ri o'rtasidagi suhbatni o'z ichiga oladi. Hikoya shunday satrlar bilan boshlanadi: “Otamizning o'lganiga anchagina yil o'tib ketdi. Bu yil – o'n yettinchi yilning ko'klamida onamizdan ham ajralib, shum yetim bo'lib qoldik. Biz to'rt yetimdan xabar olib turishga katta onam - onamning onalari Roqiya bibi kelib turibdilar.” Roqiya bibi — nabiralari “Qora buvi” deb ataydigan, sodda, mehribon, bag'rikeng, xalq dardini bilgan muqaddas ona obrazidir. Sakson yoshda ekanligiga qaramay Roqiya bibi u to'rtta yetimning boshiga soyadek panoj bo'lib, mehrini ayamagan. Adib Qora buvi obrazinni soddagina mehribon, xalq dardini tushungan sofdil inson sifatida tasvirlagan.

Kunlardan birida ya'ni, sentabr oylarining oxiri, ilk kuz oqshomlaridan birida yetim qolgan bolalar bir-birlarining pinjlariga tiqilib, biri-birini isitib bir-biriga yopishib uyquga ketgan edilar. Roqiya buvi esa hammada oxirda ona chumchuqday kelib uxlashga yotar ekan, o'g'ri tom ustida yurib Roqiya buvining to'g'risiga kelganda aksa urib yuboradi. Shunda Roqiya bibi yostiqni ko'krigiga qo'yib til tagidagi nosini “tuf” deb tomga qarab: “- O'g'rigina bolam, hoy o'g'rigina bolam, hoynahoy biror tiriklikning ko'yida tomga chiqqan ko'rinasan, axir

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

kasbing nozik, tumov-pumovingni yozib chiqsang bo'lmaydimi,? O'g'ri tomdan turib: - Axir, buvijon, siz ham birorgina kecha tinchingizni olib uxlasangiz bo'lmaydimi, bizning tirikchiligimizning yo'lini to'saverasizmi?" - degan javobidan so'ng gap gapga ulanib suhbat boshlanib ketadi. Roqiya bibi o'g'rilikka tushgan odamga o'g'ri sifatida emas, aksincha noilojlikdan pul topishga harakat qilayotgan inson sifatida qaraydi. Shuningdek, o'sha davrda ko'pchilik ro'zg'or tebratish qiyin bo'lganligi sababli o'zlari uchun "o'g'irlik"ni kasb qilib olganligini Roqiya bibining o'g'riga aytgan so'zlaridan ham seziladi. Ushbu hikoyada adib Roqiya bibi obrazi orqali haqiqiy o'zbek xalqining mehribon, bag'rikeng xalq ekanligini ifoda qiladi.

Kampir to'rtta yetim bolalarning tashvishini o'ylab yotganini so'zlaydi. O'g'ri esa zamon og'irlashib, ro'zg'or tebratish qiyin bo'lib qolganini, shuningdek, uyida ikkita bolasi, xotini va qari onasi bor ekanligini aytib o'tadi. Har kuni to'rtta chavati non topish uchun o'zini o'tga, cho'g'ga urishini hasrat bilan gapiradi. Kampir badavlat Karim qori, Odilxo'ja, Matyoqubboy kabi uylariga borishini aytadi. Bu gap o'g'riga ham ma'qul kelishini ammo, ularning uyida ikki uchdan iti borligini hatto bitta kapalak uchsa bir hafta vovullashini aytadi.

Roqiya bibi o'g'rining ulug' uyda quruq qo'l bilan ketishni xohlamay "Bir nima olib ket. To'xta, nima olib ketsang ekan, ha, darvoqe, oshxonada bitta yarim pudlik qozon bor. Allazamonlar uyimizda odamlar ko'p edi, katta qozonda osh ichardik. Xudoning g'ashiga tegdik shekilli, shundoq katta, gurkiragan xonadondan mana shu to'rntagina yetim qolib turibdi. Eh-ha, bular qachon katta qozonni qaynatar edi-yu... Shuni olib keta qol. Sotib bir kuningga yaratarsan, o'g'rigina bolam" Ammo, o'g'ri yetim bolalarning haqqidan qo'rqib andisha andisha qilgan holda "-Yo'q, yo'g'-e, buvi, yomon niyat qilmang. Ha-huv deguncha bu kunlar ham unut bo'lib ketadi. Yana katta oilalar jam bo'ladi. Hatto bu qozon ham kichiklik qilib qoladi. O'sha yetimlarning o'ziga buyursin. To'ylarida o'ynab-kulib xizmat qilaylik. Xayr endi, buvi, men ketaman, tog' tomon ham yorishib qoldi" - deya javob berib suhbatini yakunlab ketadi.

G'afur G'ulom ushbu hikoyasi orqali kitobxonlarga mehr-oqibatning qudratini ko'rsatib beradi. Ya'ni, hikoyada Roqiya bibining o'g'riga "bolam" deya murojaat qilishidan ham yoqqol seziladi. Shuningdek, o'sha davrda qashshoqlik hukm surayotgan paytda odamlarning bir-birlariga qiyin kunlarida ham yordam berishga harakat qilishini, mehr ulashishini tasvirlaydi.

Xulosa qilib aytganda, muallif bu hikoya orqali qanchalik og'ir hayot bo'lmasin, insonning qalbidagi mehr, or-nomus va andisha hech qachon so'nmasligini chuqur his qiladi hamda kitobxonni ham shu ezgulikni ko'ra olishga

undaydi. O'g'ri va buvi o'rtasidagi suhbat orqali muallif bir haqiqatni ko'rsatadi: odamni yomon yo'lga soladigan sharoitdir, lekin uni yomonlikdan qaytaradigan esa mehrdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://zenodo.org/records/6585299>
2. file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-34155-ru.pdf
3. file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-34155-ru.pdf
4. Tanlangan asarlar. G'afur G'ulom//Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi. 2012. 305-b.

